

Высшая школа социально-управленческого консалтинга

**ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ И ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**Материалы научно-практической конференции
(3-4 апреля 2009 г.)**

**МОСКВА
ВШСУК
2009**

УДК 37.013.8

ББК 74.616.5

Организаторы конференции:

Кафедра психологии:

Московского педагогического государственного университета

Московского гуманитарного педагогического института

Кафедра социальной педагогики:

Московского гуманитарного педагогического института

Кафедра социологии и философии культуры:

Российского государственного социального университета

Московская академии государственного и муниципального управления

Редакционный совет:

Бакланов К.В. кандидат педагогических наук, профессор

Бакланова Н.К. доктор педагогических наук, профессор

Балбеко А.М. доктор педагогических наук, профессор

Бутов А.Ю. доктор педагогических наук, профессор,

Иванов А.В. доктор педагогических наук, профессор

Ласкин А.А. кандидат педагогических наук, профессор

Морозюк С.Н. доктор психологических наук профессор,

Подвойский В.П. доктор педагогических наук, профессор

Рыков С.Л. доктор педагогических наук, профессор.

Щербакова А.И. доктор педагогических наук, профессор

Инновационные идеи и технологии в профессиональном образовании. Материалы научно-практической конференции (3-4 апреля 2009 г.). Сборник научных статей. Под общей редакцией **В.П. Подвойского** - М.: ВШСУК. - 94 с.

ISBN 5-98044-002-7

В сборник включены статьи педагогов, психологов, управленцев, социологов, преподавателей вузов и действующих практиков, посвященные проблемам развития специалиста в условиях современного социально-экономического кризиса. Рассмотрены вопросы развития профессионализма специалистов, их подготовки и переподготовки в аспекте существования современных образовательных систем и технологий.

© Коллектив авторов, 2009

ISBN 5-98044-002-7

© ВШСУК, 2009

Становление эстетической концепции абсолютизма во Франции.

Начало французского Возрождения относится к середине XV века, к началу французского вторжения в Италию в 1494 году во время правления Карла VIII, и продолжается вплоть до смерти Генриха IV в 1610 году. Для Франции в эпоху Ренессанса были характерны начало абсолютизма и распространение гуманизма.

Основоположником новой французской поэзии стал Клеман Маро. Он изучал античную философию, был очень близок к королевскому двору и литературному кружку Маргариты Наваррской, и стал автором многих эпиграмм и песенок. В своём творчестве Маро стремился преодолеть итальянское влияние, придать стихам национальную окраску, "галльский блеск".

Существовала также лионская школа поэзии, которая не подвергалась сильным гонениям. К лионской школе относится поэтесса Луиза Лабе.

Маргарита Наваррская, была покровительницей и своеобразным «центром притяжения» кружка передовых мыслителей и поэтов. К ней был близок Клеман Маро и Франсуа Рабле, посвятивший ей третью книгу "Гаргантюа и Пантагрюэля". Один из наиболее смелых умов первой половины века, Бонавантюр Деперье, в 1536-1541 годах состоял при Маргарите секретарём. Он написал "Кимвал мира" и сборник озорных новелл "Новые забавы и весёлые разговоры". Секретарём Маргариты был также Антуан Ле Масон, сделавший в 1545 году новый перевод Декамерона. Значительным явлением для французской литературы было и творчество Маргариты Наваррской, которой принадлежит большое число стихотворных произведений, отразивших духовные искания её эпохи. Главное наследие Маргариты стал сборник из 72 новелл под названием "Гептамерон", т. е. "Семидневные".

Ренессанс во Франции происходил под непосредственным влиянием Итальянской эпохи, которая открыла Франции большой мир искусств. Наиболее известными из итальянских мастеров, которые трудились во Франции, стали Доменико да Верона и Фра Джоконда. Но при этом считать, что вся французская архитектура рассматриваемого периода похожа на итальянскую, было бы, конечно, ошибочно. Анализ архитектуры, проведенный А.Г. Циресом и О. Шуази, показал, что планы французских строений зачастую не напоминают итальянские сооружения. Ничто в них не напоминает прямолинейности анфиладного расположения дворцов Флоренции или Рима, сама же планировка внутренних помещений значительно усложнена.

К XVI веку относятся такие королевские дворцы, как Блуа, Вилле-Коттере, Гайон, Лувр, Сен-Жермен, Тюильри, Шамбор и др. Некоторые из них были сравнительно небольшие, но такие, как Фонтбло, Сен-Жермен, Лувр, Тюильри представляли собой, уже в ранний период, весьма значительные сооружения, которые в течении последующих столетий продолжали расти, и со временем, превратились в огромные парадные комплексы.

Архитектура французского Возрождения заканчивается на рубеже XVI-XVII веков, причем она не только в совершенстве овладела Итальянским Возрождением и стилем раннего барокко, но и вступила на путь самостоятельного творчества. Французские мастера создали в XVI веке ряд творений, которые очень сильно отличались от итальянских образцов. Вкладывая свои национальные, французские традиции в архитектуру XVII века, французская культура давала переход к созданию своеобразного синтеза классики и национальных традиций. Своеобразный синтез получил свое законченное выражение в архитектуре французского классицизма, который имел место в XVII-XVIII веках.

В период XVI-XVII веков Франция испытывала значительное влияние со стороны протестантизма, оказавшего воздействие на рационализацию культуры и сознания, в итоге

отразившееся в идеологии и мировоззрении французского Просвещения. Французское Просвещение основывалось и строилось на отрицании и низвержении системы предшествующего барочного мировоззрения, основывавшегося на системе католического мировосприятия.

Классицизм, выступая в качестве основной социокультурной доминанты своего времени, и опираясь на идею и принцип рационального эстетизма, вводится и утверждается Людовиком XIV в лице и посредством архитектуры, живописи и скульптуры, садово-паркового искусства и литературы. За счет отбора эстетически совершенных образцов он формировал эстетический базовый тип и уровень сознания в его наиболее рационализированной форме, вытесняя, таким образом, барочное начало и влияние.

Теория французского барочного классицизма заключалась в строительстве архитектурно-художественных произведений, которые выполняли функцию своеобразной базы смыслового эстетического уровня сознания. Такая концептуальная линия началась с Людовика XIV, такой же теории до него придерживалась только католическая церковь, которая, однако, прямо не рассматривала целей светского культурного влияния.

Именно «король-солнце» впервые в искусстве вводит и утверждает идеи классицизма, которая в последствии становится королевской идеологией.

Знаменитая резиденция Версаль под Парижем была сооружена при Людовике XIV. Создание резиденции обуславливалась необходимостью формирования идеального места, среды, оптимально соответствующего ценностным смыслам базового эстетического уровня сознания, что бы представители дворянского света задались целью здесь побывать. Создавая для дворянства модель некоего «парадиза», «король-солнце» преследовал цель обеспечения среды, максимально интересной и приятной для дворянства, которая могла бы позволить объединить и сконцентрировать всю фронду возле короля, но не в Париже, подняв тем самым

престиж и упрочив политические основы королевской власти. Важнейшее средство для осуществления этой цели король видел в искусстве при тщательном отборе и подборе образцов.

Король решил построить Версаль, затратив на него огромную по тем временам сумму в 150 миллионов ливров, а Лувр, в центре Парижа, который во многом относился к эпохе Ренессанса отдать под собрание искусства.

Лувр являлся городской королевской резиденцией, размещенной в самом центре города, что ограничивало возможности реализации эстетического сознания. Очень значительно, что Лувр не мог отразить в полной мере эстетические условия, так как просто по чисто территориальным причинам не мог разместить парк с отдыхом, фонтанами и развлечениями. Версаль, наоборот, смог сочетать в себе огромный парк с ландшафтным дизайном, а так же очень красивым архитектурным решением.

Произведения искусства в Лувре с позиции эстетического совершенства служили в виде своеобразной компенсации отсутствия “короля-солнца” в Париже. Все эти произведения явили собой некий эталон королевской власти, а король, в свою очередь, смог ассоциировать власть с произведениями искусством, предъявив искусство и используя потенциал для решения государственных задач.

Надо отметить, что король стремился, по всей видимости, уберечь свой двор от не дворянских слоев населения, а, говоря попросту, его бедной части, так как любая реакция демонстрации богатства или бедности, с той или иной стороны, могла привести к нестабильности и разрушению государства.

В Версале в результате гениальных стратегически политических шагов Людовика XIV объединился весь свет дворянства под эгидой короля, который работал на благо Франции. В этом по истине прекрасно райском месте у короля мечтали побывать все касты иерархии. Данный проект, являясь воплощенным в жизнь, смог сплотить всех, так как они получали жизненные улады и утехы, которые аристократы не

могли себе в подобной мере обеспечить в собственных поместьях, и, не подозревая, того, сами способствовали, таким образом, поднятию и укреплению престижа королевской власти, а, следовательно, объединению, централизации страны.

По существу, исходя из классицистической, как, в целом, просвещенческой доктрины, революция во Франции была предрешена еще со времени Людовика XIV, так как монарх поставил сам вопрос разумности и, соответственно, рациональности посредством начала эстетизма. Базовый смысловой уровень сознания становится и утверждается, как эстетический с его последующей рационализацией. Специфика рационального сознания вела к необходимости рационального обоснования до этого сакрализованной королевской власти, к сомнению и, следовательно, к революции с последующим отрицанием ее как института.

После Людовика XIV начинается этап Просвещения, и эстетизм, взятый в своем чистом и полном виде, становится, явно не доминантен.

Просвещение зародилось в Англии в конце XVII века, и, со временем, приняло общеевропейский характер. Однако свою наиболее классическую и яркую форму оно обрело во Франции. Просвещение характеризуется тем, что ученым, как и популяризаторам науки и философии, присуща уверенность в могуществе и силе человеческого разума. Они апеллируют не просто к разуму, а к научному разуму, который, с одной стороны, становится свободным от религиозных предрассудков, с другой стороны, он опирается на опыт.

Общеевропейское значение в XVIII веке получила французская просветительная литература в лице Вольтера, Монтескье, Руссо, Дидро и др. философов и писателей. Общая, объединяющая всех их идея заключалась в господстве рационализма, направившего свою критику во Франции на вопросы политического и социального характера, тогда как немецкие просветители этой эпохи были более заняты разрешением вопросов религиозных и моральных. Под влиянием просвещения постепенно вызревает понимание

человека, как культурно-исторического существа. Природа его представлена в индивиду и потенциально разворачивается в истории, в черед поколений. Идеалом человека становится просветитель, и, прежде всего, просветитель-философ.

Французская буржуазная революция была построена на идеологии и философии, в становление которой внес большой вклад Ж.Ж. Руссо. Его трактат "Об общественном договоре" открывала ставшая крылатой фраза: "Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах". Он утверждал идею о необходимости полного подчинения личности обществу и государству, и что человека можно принудить быть свободным против его воли. Впоследствии эти идеи развивал Максимилиан Робеспьер, выступая в конвенте с парадоксальным утверждением о том, что "революционное правление - это деспотизм свободы против тирании". Ж.Ж.Руссо говорил: "Если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому принужден всем организмом, а это означает не что иное, что его силою принудят быть свободным. Ибо таково условие, которое, подчиняя каждого гражданина отечеству, одновременно тем самым ограждает его от всякой личной зависимости" (Руссо, 1969). Его теория нашла практическое применение во время якобинской диктатуры (Манфред, 1964; Пименова, 1992).

Можно заметить, что культура для Ж.Ж. Руссо является причиной общей дисгармонии человека, она нарушает равновесие между человеком и природой, а также именно она стала причиной неравенства людей, и всех социальных бед. Природа для него становится синоним гармонии, совершенства прекрасного, а естественный человек – это человек, живущий чувствами, а не разумом.

В концепции естественного воспитания Ж.Ж. Руссо личность выступает в качестве активного субъекта познавательной деятельности, так как она реально представляет, для каких целей ей образование необходимо. Мерой знания, таким образом, выступает личный, практический опыт индивида, что в целом утверждает приоритетность фактора

личной свободы над знанием, как продуктом общественной детерминации.

Несовершенный строй должен отойти в прошлое, уступив место идеальному, с точки зрения просветителей, обществу, где частные свободы и привилегии сословий, провинций, городов, общин отвергались во имя всеобщей свободы человека и гражданина.

Приближению искусства к народу решительным образом поспособствовала Великая Французская революция. Освобождение от королевской власти давало каждому право притязать на некогда исключительные дворянские и королевские ценности привилегии. К концу того же столетия часть залов Лувра была реконструирована, и двери музея распахнулись для почтенной публики.

В этот период времени философия была разделена на два направления: деизм и материализм. Философское направление деизма, которой существование бога признается только как творца, устроителя Вселенной, однажды, в результате одноразового акта, создавшего мир, и более не вмешивавшегося в его функционирование.

Можно отметить, что Дидро посещал Россию и просвещал Екатерину II с предложением ввести политические свободы и раздать деньги крестьянам. Но Екатерина II для укрепления своей власти решила опираться на дворян, поэтому Дидро был вынужден уехать во Францию, и его проект социально-экономических реформ не был осуществлён.

В философию Франции, начиная от эпохи Возрождения до XVIII века, большой вклад внесли Мишель де Монтень, Пьер Шаррон, Рене Декарт, Пьер Гассенди, Николя Мальбранш, Блез Паскаль, Франсуа Мари Аруэ (Вольтер), Клод Адриан Гельвеций, Поль Анри Тири Гольбах, Дени Дидро, Этьен Бонно де Кондильяк, Жюльен Офре де Ламетри, Шарль-Луи де Секонда (барон Ля Брэд и де Монтескьё), Жан-Жак Руссо и др.

В былые времена в центре Парижа еще звучали призывы охотничьих рожков. Для развлечений королевского двора построили охотничий замок на берегу Сены в “волчьем лесу”.

Мощную крепость, которая со временем стала одним из символов централизованного государства, по приказу короля Филиппа-Августа, возвели в начале XIII века. Во владения Парижа эти земли включил король Карл V, после чего монарх поселился в этом замке, и было решено переделать и расширить бывший форт. Охотничьи угодья Лупания (от латинского *lupus* – волк). переходило по наследству носителям Французской короны.

В первой половине XVI века, при Франциске I, средневековые башни снесли, придав замку вид дворца в стиле эпохи Ренессанса.

Создатель первоначального здания Лувра Пьер Леско (1500 г. или 1515-1578 гг.) не был профессиональным архитектором, а всего лишь придворным, который имел общее и специальное образование.

В 1610 году Генрих IV, который сделал очень много для Лувра, был убит. Его вдова Мария Медичи приказала возвести новый дворец Тюильри. В 1621 году она заказала великому фламандскому живописцу Рубенсу серию огромных монументальных холстов с отображением жизни королевы, с целью возвеличить и увековечить образ венценосного семейства, для Люксембургского дворца, - резиденции овдовевшей королевы. В 1816 году эти холсты были перенесены из бывшей резиденции Марии Медичи, занятой французским сенатом, в Лувр.

Строительство королевского дворца Лувра началось в середине XVI века в Париже, который изначально был относительно небольшого размера, но, по истечении времени, стал огромным ансамблем, соединившись с построенным к западу от него при Екатерине Медичи Тюильрийским дворцом. Этот комплекс Пьер Леско строил при участии Жана Гужона, и данная архитектура являлась наиболее выдающимся творением французского Возрождения. Внимание при восприятии дворца привлекал не столько интерьер, сколько фасад. Ордерный декор фасада находится в тесном соответствии с его объемным строем, этажностью и распределением наружных проемов.

Можно заметить и проявление национального своеобразия в особенности композиции, и не очень строгий фасад, который дошел до нас увеличенным вдвое по сравнению с первоначальным. Многие черты фасада заимствованы из Италии, но, в целом, все же принадлежит преимущественно французскому Возрождению. Строительство было начато на фундаментах старого замка. Леско успел построить западное крыло и половину южного, с павильоном на углу (Цирес, 1967).

Особенно высокий вклад в искусство страны внесли Жан Батист Кольбер (1619-1683), “Красный кардинал” Ришелье (1585-1642) и кардинал Джулио Мазарини (1602-1661). Богатство королевской коллекции служило для них отображением могущества монархии. Ришелье собрал очень большое количество картин. Что же касается кардинала Мазарини, то именно он сделал для Франции приобретение лучшей части коллекции английского короля Карла I. После смерти Мазарини Людовик XIV великодушно отказался унаследовать всю его коллекцию, но отказаться от приобретения полотен Рафаэля, Тициана, Корреджо он был не в силах.

В 1669 году, когда монарх узнал, что Рембрандт скончался, в Голландию по его приказу за шедеврами великого мастера поехали покупатели. Королевская охота за картинами Мастера велась целых три года.

В 1674 году Людовик XIV с двором переехали в Версаль, и, вследствие этого, работы в Лувре были остановлены, но спустя время сюда пришли новые обитатели. Постепенно Лувр менялся, став в итоге пристанищем для творческого люда.

Во время Французской Революции 1789 года коммунары превратили королевский дворец в королевскую тюрьму. В течение трех лет заточенными в Тюильри находились Людовик XVI и Мария Антуанетта.

Впервые двери Лувра открылись для широкой публики в 1793 году, и при первой империи назывался музеем Наполеона.

В 1871 дворец Тюильри был сожжен коммунарами, как символ тирании. От Тюильри в память о былом великолепии остались только сады.

В последние годы своего правления Генрих IV реконструировал Лувр, и общая площадь дворца увеличилась в четыре раза.

Между Лувром и Тюильри, вдоль берега Сены, возведена галерея длиной более четырехсот метров, которая и положила начало величайшему собранию сокровищ мирового искусства.

Завоевательный поход Наполеона I положил начало нынешней грандиозной египетской коллекции Лувра. В 1798 году император всех времен и народов Наполеон I Бонапарт направляется в Египет. Планируя экспедицию, кроме завоевательной задачи, Наполеон ставил перед собой и более полезную для общества цель, - организовать научное исследование истории и культуры страны пирамид и мумий, ее древнейшей цивилизации. Для участия в экспедиции привлекли около 150 ученых и специалистов.

Можно отметить, что под влиянием экспедиции сложился новый стиль архитектуры, который назывался Ампир (франц. Empire - империя от лат. imperium - командование, власть) и был синтезом между классицизмом и влиянием Египетской эллинистической культуры, впоследствии ставший стилем наполеоновской империи. Данный стиль отражал во Франции воплощения величественной мощи: монументальные массивные портики, военная эмблематика в архитектурных деталях и декоре (ликторские связки, воинские доспехи, лавровые венки, орлы).

В годы правления Наполеона I Бонапарта как Первого Консула в Лувр из Италии были привезены полотна великих художников Возрождения, ранее в нем почти не представленные.

Во время экспедиции Наполеон приказывал своим войскам изымать все ценности во имя утверждения и украшения Франции как царства свободы.

В 1806-1807 гг. были ограблены австрийские и немецкие галереи, потом московские дворцы. Каждая из оккупированных стран потеряла за годы наполеоновского в них присутствия десятки шедевров.

После падения империи в 1815 году награбленные произведения искусства стали возвращать первообладателем, но большая часть все же осталась в Лувре.

Новый этап обновления Лувра наступил в 1980 – е годы. В годы правления президента Франсуа Миттерана было решено украсить главный вход, да и вообще обновить древние стены Дворца Сокровищ (Маневич, 2007).

Коллекции Лувра хранят шедевры искусства разных цивилизаций, культур и эпох. Экспонаты Лувра разбиты на следующие коллекции: Древний Восток и Египет, Древняя Греция, Этрурия, Рим, Искусство ислама, Скульптуры, Предметы искусства, Изобразительное искусство, Графическое искусство и т.д.

Великая нация эстетов, тонких ценителей прекрасного на протяжении долгих веков дарила человечеству истинное понимание искусства, без которого не состоялась бы наша цивилизация. Среди наиболее известных экспонатов Лувра такие, как Венера Милосская, Мона Лиза, полотна Рубенса, Рембрандта, Боттичелли и т.д.

При рефлексии через такое прекрасное искусство происходит формирование человека на основе культуры. Прекрасное становится доминантной категорией эстетики, где эстетическое является философским понятием и определяется измерением жизни, в которой главное значение имеет ценность прекрасного. Именно прекрасное дает ценность выразительности, однозначности совершенного. Прав был великий философ И.К.Ф.Шиллер утверждая “Красота спасет мир”.

Многие философы утверждали, что прекрасное в возможности заключено в объекте, но действительным оно становится только в результате активности субъекта.

Очень правильно уже в начале XXI века А.Ю.Бутов отмечал, что, формируя человека на основе культуры,

образование обращает личность к прошлому и идеальному, оно ретроспективно и рефлексивно, а также лишено возможностей к значительному развитию личностной активности. Идеальная система культуры предполагает развитие рефлексивных качеств индивида, нежели собственно деятельностных. Все это обуславливается абстрактной природой самого знания.

Крупнейший музей мира Лувр смог воплотить задачи реализации идеи, начала эталонности посредством рационализации и эстетизма. Искусство было призвано служить для укрепления королевской власти

ЛИТЕРАТУРА

1. Бутов А.Ю. Традиции Российского образования: диалог культур и педагогическая реальность. Москва, 2001. 425 с.
2. Маневич. С. Отец музеев Лувр // Геосфера, 2007, № 9. С. 54-77
3. Манфред А.З. Жан-Жак Руссо - предвестник революции // Вопросы истории, 1964, № 1. С. 98-113.
4. Пименова Л. А. Идея свободы во Французской революции XVIII в. // Новая и новейшая история. 1992, № 1. С. 59-73.
5. Робеспьер М. Указ соч., т. 3, с. 113.
6. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. Москва: Наука, 1969. 703 с.
7. Шузи О. Всеобщая история архитектуры. Москва: Эксмо, 2010. 704 с.
8. Цирес А.Г. Архитектура Франции. сс.361-396. В кн. Всеобщая История Архитектуры в 12-ти томах. Архитектура Западной Европы в XV – XVI веков. Эпоха Возрождения. Москва, 1967. Т. 5. 658 с.